

К 80-летию ИЗМИРАН: цифровые кварцевые магнитовариационные станции (история их создания и применения)

Любимов В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

11 марта 2020 г в Москве в здании Архива РАН открылась выставка, посвящённая 80-летию Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской Академии наук (ИЗМИРАН). Выставка вошла в ряд мероприятий, приуроченных к юбилею института. На **рис.1** показаны фрагменты фото выставочных образцов (фото автора) по всем разделам деятельности института в разные годы его

существования, а также фото участников этого мероприятия (некоторые фото взяты в интернет). На этой выставке широко было представлено одно из ведущих направлений в многолетней деятельности института, – кварцевое магнитное приборостроение. Ранее, в ИЗМИРАН (г. Троицк) 26 февраля, – прошла тематическая научная сессия, посвящённая итогам и перспективным направлениям деятельности института.

Рис.1. Фрагменты экспонатов выставки расположенной в помещении Архива РАН, посвящённой 80-летию ИЗМИРАН.

ВВЕДЕНИЕ

ИЗМИРАН в настоящее время является единственной организацией в России, разрабатывающей и изготавливающей высокоточную аппаратуру на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) для регистрации и исследования геомагнитных вариаций. Этой аппаратурой оснащены все магнитные обсерватории (МО) и многие пункты наблюдений (ПН) в России, а также зарубежные обсерватории.

Настоящий обзор не ставит целью показ всей истории развития кварцевого магнитометрического приборостроения в ИЗМИРАН со дня его основания (в конце сороковых – начале пятидесятых годов

прошлого столетия) до настоящих дней, – от создания аналоговых до современных цифровых приборов. Хотелось отразить только моменты, которые связаны с внедрением цифровых технологий в кварцевое магнитометрическое приборостроение, а также показать процесс развития кварцевого приборостроения в ИЗМИРАН за последние 40 лет. Приводятся также варианты создания, описание и сравнительный анализ цифровых магнитовариационных станций (ЦМВС) нового поколения на основе КМД, в котором автор в составе коллектива сотрудников ИЗМИРАН принимал самое активное и непосредственное участие.

Рис.2. Цифровые станции на основе КМД, созданные СКБ ФП (ЦФП ИОФАН) в период с 1977 по 1987 гг.

В обзоре приведено большое число основополагающих публикаций сотрудников института, а также некоторые их публикации последних лет по этому направлению деятельности [1-102]. Библиография сформирована по годам выхода публикаций. Приводятся также сведения о ЦМВС, которые (на основе КМД) разработанных в ИЗМИРАН) созданы другими организациями (см., например, рис.2) в период 70-х...90-х годов прошлого столетия в содружестве и при участии сотрудников института [13, 15, 19, 26, 34-36, 48-50, 61].

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые публикации сотрудников института по приборам на основе КМД относятся к 1949 г., когда В.Ф. Шельтингом была разработана конструкция универсальной крутильной кварцевой рамки. Впоследствии (на основе этой разработки), им были

созданы опытный образец Z-магнитометра для работы в полевых условиях [1], а также полевая магнитная вариационная станция (МВС) [2]. В 1954 г. к этим работам подключился молодой научный сотрудник В.Н. Бобров. Вместе с В.Ф. Шельтингом в 1956 г. они получили авторское свидетельство [5] на применение кварцевой крутильной рамки в магнитометрических приборах. Учитывая большую перспективность этих работ, в этот период времени в институте была создана творческая группа сотрудников по разработке кварцевых магнитометров. Судя по всем известным публикациям, - процесс создания кварцевой магнитометрической аппаратуры в ИЗМИРАН можно условно разделить на несколько определённых этапов:

Годы	Этапы работ и деятельности	Публикации
1948 - 1960	Разработка теории кварцевых магнитных вариационных приборов и создание первых образцов кварцевых датчиков различных конструкций	[1-7]
1961 - 1974	Разработка теории кварцевых статических магнитометров и способов расширения их технических возможностей. Начало массового выпуска кварцевых датчиков для различного применения. Начало создания и внедрение кварцевых аналоговых станций различных конструкций	[8-15]
1975 - 1991	Разработка датчиков с электрическим выходом и преобразования аналогового сигнала в цифровой код. Начало разработки первых образцов цифровых станций различных конструкций. Серийный выпуск некоторых образцов ЦМВС и их применение в МО, на ПН и в экспедиционных условиях	[16-60]
2000 – по настоящее время	Создание ЦМВС нового поколения на основе современных технологий и способов хранения, передачи и сбора получаемых данных. Применение ЦМВС в различных условиях и на различных МО и ПН. Создание сети цифровых МО и баз данных, в том числе виртуальной МО	[62-102]

До шестидесятых годов прошлого столетия на МО нашей страны для регистрации вариаций магнитного поля Земли (МПЗ) использовались вариационные приборы иностранного производства. Для этого применялись магнитные весы и Z-вариометры, представляющие собой постоянный магнит с зеркалом, подвешенный на одной или двух кварцевых нитях. Точность этих приборов была очень низка из-за влияния на них температуры, влажности и других факторов [3, 4, 6, 7]. В период с 1954 по 1957 годы С.М. Мансуров проводил практические исследования по созданию экспериментального образца Z-вариометра для МО, в результате которых им была опубликована работа по теории магнитных вариационных приборов [6]. Эту теорию затем в 1970 году в своей диссертационной работе для кварцевых магнитометров успешно развил Ю.А. Бурцев [14].

В 1962 году в журнале «Геомагнетизм и Аэрномия» вышла статья В.Н. Боброва под названием «Серия кварцевых магнитных вариометров» [10], открывшая новое направление в магнитном приборостроении. В результате, для регистрации вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли в МО, повсеместно стали использоваться кварцевые вариометры системы В. Н. Боброва [8-11, 13, 15], вытеснившие из наблюдений устаревшие зарубежные аналоги.

Многие творческие идеи В.Н. Боброва были воплощены в реальные приборы исключительно благодаря искусству кварцедува Н.Д. Куликова. Схемы магнитометров «системы Боброва» и КМД были защищены многими авторскими свидетельствами и патентами [5, 12, 31, 39]. Всего в период с 1956 по 1990 годы В.Н. Бобровым и коллегами-соавторами было запатентовано 62 новых идеи-решения по конструкции кварцевых приборов. Входившее в то время (с 1964 по 1975 годы) в состав института СКБ ИЗМИРАН, а затем и СКБ ФП АН СССР, - выпускало КМД и приборы конструкции В.Н. Боброва десятками и сотнями [10, 11, 13, 15, 26]. Так, одной из наиболее удачных конструкций МВС, разработанной в СКБ ИЗМИРАН, была полевая магнитовариационная станция «ИЗМИРАН-4» [13, 26]. Общий вид этой МВС показан на **рис.3**. Эта разработка МВС оказалась настолько удачной, что ее выпускали долгие годы серийно и применяли как во многих отечественных и зарубежных МО, так и при проведении научных исследований и, особенно, для экспедиционных и полевых работ.

Первые известные публикации сотрудников института, связанные с созданием ЦМВС и экспериментальными работами с ними, относятся к 1975 - 1977 годам. В это время появились опытные образцы КМД с электрическим выходом на основе различных конструкций самодельных или промышленных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) [16, 20-25, 61]. В период с 1977 по 1979 год некоторыми творческими коллективами и исследователями были предложены способы и различные варианты преобразователей аналогового сигнала КМД (с выхода ФЭП) в цифровой код [16, 17, 20-24, 46]. Эти их предложения в дальнейшем и послужили началом разработок и

изготовления различных конструкций преобразователей [20, 24, 25, 27] напряжение/код или ток/код (тогда ещё не существовало микросхем современных АЦП).

Рис.3. Установка МВС «ИЗМИРАН-4» для работы в полевых условиях.

Одна из этих творческих групп сотрудников института под руководством А.Н. Зайцева курировала в течение нескольких лет разработку и изготовление первых вариантов ЦМВС, которая велась СКБ ФП [18]. Со стороны СКБ ФП группой конструкторов руководил В.И. Одинцов, в последствии перешедший на работу в ИЗМИРАН. Этой группой на основе КМД были разработаны опытные образцы цифровых станций ЦМВС-1 и ЦМВС-2 [34, 35], некоторые из которых затем были установлены на различных МО для испытаний [18, 30, 36, 43, 47, 53]. Следует отметить, что В.И. Одинцов, работая с группой соратников в СКБ ФП, и затем уже в ИЗМИРАН в период с 1975 по 2017 годы, - внес большой личный творческий вклад в кварцевое магнитное приборостроение института. При его непосредственном участии СКБ ФП создано несколько моделей ЦМВС [35, 42, 48-50, 54, 95] для различного применения (см. **рис.2**) и он лично занимался проведением испытаний ЦМВС в различных условиях и средах [30, 36, 43, 47, 54, 57-60, 63]. Некоторые конструктивные новые решения на созданные приборы были им запатентованы и получены авторские свидетельства [24, 38, 41].

В это же время проявляли активность творческие группы сотрудников под руководством Б.А. Белова и Ю.А. Бурцева, а также группы сотрудников под руководством В.Н. Боброва, В.О. Папиташвили и С.П. Гайдаша. Этими коллективами сотрудников развивались направления в создании как полевых и обсерваторских приборов [23-25, 27, 31-33], так и

приборов для проведения исследований в морских условиях [28, 29]. Общий вид некоторых из созданных ЦМВС представлен на **рис.4**. Конструкторские решения созданных опытных образцов приборов

были неоднократно запатентованы [33, 40, 44, 45, 52, 55, 56].

Рис.4. Общий вид различных вариантов ЦМВС созданных различными творческими группами сотрудников ИЗМИРАН на базе кварцевых датчиков конструкций В.Н. Боброва, Б.А. Белова и Ю.А. Бурцева.

Рис.5. Основатели, создатели кварцевого магнитного приборостроения в ИЗМИРАН и их ученики и последователи.

Так под руководством В.О. Папаташвили был разработан (на базе КМД конструкции В.Н. Боброва)

обсерваторский вариант ЦМВС под названием «DIMARS», который позволял проводить

регистрацию получаемых цифровых данных на гибкий магнитный диск (ГМД). В 1988 году совместно с инженерами Будапештского университета Этвеша была изготовлена малая партия из 3-х таких приборов, которые были установлены и успешно использовались магнитологами в МО Венгрии и Индии. Основные технические характеристики ЦМВС «DIMARS» можно посмотреть в **Таблице** в работах [18, 67].

Работы по созданию донной магнитовариационной станции С.П. Гайдашом и А.Г. Гойдиной были начаты в начале 1978 года. И уже в течение года был изготовлен первый опытный образец кварцевой донной МВС (ДМВС) для морских исследований. Первые публикации по этой работе относятся к 1979 году [28, 29]. Сложность и уникальность этой работы состояла в том, что надо было определённым образом ориентировать чувствительный элемент станции в водной среде, - на дне моря. Решение этой проблемы было достигнуто авторами путём крепления КМД в карданном подвесе. При этом для ориентации датчиков по магнитному меридиану применена модель схемы так называемого «развёртывающего преобразования», которая авторами разработки была запатентована [52, 55, 56]. Группой сотрудников под идейным руководством С.П. Гайдаша было сделано несколько моделей ДМВС, а авторы разработок приняли непосредственное участие в их натурных испытаниях на различных акваториях морей. Результаты этих исследований приведены С.П. Гайдашом в его диссертационной работе [75].

Следует отметить, что все конструкторские решения и схемы ДМВС были выполнены с использованием (на тот момент времени) самой современной элементной базы и технологий, с применением программируемых элементов и блоков, позволяющих гибко перестраивать метрологические свойства системы. Достигнуты наилучшие в мировой практике значения таких важных характеристик как долговременная стабильность метрологических параметров и низкое энергопотребление. Основные конструкторские решения и идеи этой творческой группы сотрудников защищены девятью авторскими свидетельствами на изобретения [31, 45, 52, 55, 56].

Коллективам инженеров в создании приборов, в частности новых конструкций КМД, активно помогали (под постоянным методическим руководством Н.Д. Куликова) опытные кварцеводы Ю.Ю. Кашуба и В.А. Жиликов (см. **рис.5**). Без их участия не обходилась ни одна из разработок как кварцевых датчиков и приборов различных конструкций, так и ЦМВС.

В 1977 году ИЗМИРАН начал совместные работы с СКБ ФП по созданию опытного образца автоматической МВС (АМВС), предназначенной для работы в условиях Антарктиды [19]. Эти работы велись под научным руководством известного полярного исследователя С.М. Мансурова. Основные требования к АМВС заключались в следующем, - станция должна быть выполнена в качестве

«измерительной платформы» (ИП), которая включала бы в себя возможность регистрации в аналоговой форме (на фотоплёнку) не только вариаций составляющих ВМИ поля Земли, но и возможность регистрации изменений нивелировки (ориентации в пространстве) станции и КМД в двух плоскостях. А также эта ИП должна осуществлять регистрацию температуры внутри магнитоизмерительного преобразователя (МИП) и внешней окружающей среды.

Были созданы несколько образцов кварцевых АМВС, которые затем были установлены сотрудниками ИЗМИРАН на ПН в Антарктиде [68], где проработали в течение 15 лет при обеспечении научного эксперимента под названием «Геомагнитный полигон в Антарктиде».

В начале 1980 года по техническому заданию ИЗМИРАН был начат следующий этап работ в СКБ ФП АН СССР по созданию опытной серии цифровой АМВС для Антарктиды. Работы велись под научным руководством П.А. Майсурадзе и Г.А. Тимофеева. Этот проект получил название АМВС «Пингвин» [33, 51, 68]. Разработка конструкции станции была сделана О.В. Филатовым с применением первых отечественных больших гибридных микросхем К-МОП технологии (выпускаемых в керамическом корпусе), характеристики которых обеспечивали работу всех схем станции на ПН в суровых условиях минусовых температур Антарктики. В результате, СКБ ФП была выпущена опытная партия этих приборов, которые были установлены на ПН в Антарктиде О.В. Филатовым (уже перешедшим на работу ИЗМИРАН). В общей сложности в экспериментах и научных исследованиях принимало участие от 5 (в 1975 году) до 12 (в 1989 году) одновременно работающих АМВС [68].

В период с 1985 по 1990 годы эти работы были продолжены, - под руководством В.И. Одинцова. Конструкторами СКБ ФП была разработана ЦМВС для Антарктиды под названием ЦМВС-6 [50, 54] и выпущена опытная партия из 3 приборов.

В начале 80-х годов по техническому заданию ИЗМИРАН в СКБ ФП АН СССР был осуществлён серийный выпуск 53-х ЦМВС на базе КМД под названием ЦМВС-2 [34, 35], которые при активном участии сотрудников института [18, 30, 36, 43, 47, 53, 63, 84] затем были установлены на сети МО СССР, в том числе и на ПН в районе Крайнего Севера (**КС**) (см. **рис.2** и **рис.6**). В этот период времени бригада научных сотрудников ИЗМИРАН под руководством А.Н. Зайцева совместно с сотрудниками отдела геофизики Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (**ААНИИ**) курировала работы связанные с обеспечением работоспособности ЦМВС на ПН, проводила экспедиционные и исследовательские работы на точках наблюдений на КС [96, 98]. Начиная с 1985 года часть установленных в районе КС станций ЦМВС-2 длительное время вели цифровую регистрацию данных [43, 84], в результате которой была создана и опубликована база цифровых 1-минутных данных МО и ПН (расположенных в районе КС), которые были включены в базу цифровых данных МО России за период 1984-2000 годы. [63].

Рис.6. Схемы установленных ЦМВС на магнитных обсерваториях и пунктах наблюдений в России и за рубежом.

В настоящее время на некоторых МО эти приборы в рабочем состоянии, например, в обсерватории «Мыс Шмидта» и ПН «Мыс Каменный» [84, 98]. Но в большинстве обсерваторий ЦМВС-2 уже не используется, так как этот прибор имеет довольно большие физические размеры и потребление энергии, а электроника устарела и не имеет прямой стыковки с современным компьютером.

Первые работы творческой группы сотрудников под руководством Б.А. Белова и Ю.А. Бурцева относятся к началу 1977 года, когда вышла их совместная публикация [22] по работе над цифровыми преобразователями для КМД. Затем (с 1977 по 1981 годы) последовало ряд работ связанных с исследованием стабильности КМД, ФЭП [27, 37], а также было получено несколько авторских свидетельств по усовершенствованию оптической системы КМД и ФЭП (1983 год) и международных патентов (1984 год) по реализации ЦМВС на их основе [23, 25, 33, 40, 44].

В период с 1990 по 1993 гг. этим коллективом сотрудников была создана новая модель ЦМВС под названием «Кварц-3» [62, 64]. Эта новая модель ЦМВС превосходила ЦМВС-2 (см. **Таблицу** и **рис.7**) по многим основным техническим характеристикам и отличалась от других моделей ЦМВС, созданных в это время в институте, запатентованной авторами оригинальной конструкцией ФЭП в КМД [37].

Известно, что один из первых экземпляров ЦМВС под названием «Кварц-3Е» был установлен и опробован на австралийской антарктической МО «Дэвис» в 1992 году [68, 73]. В 1994 году ЦМВС модели «Кварц-3Е» была изготовлена для Мичиганского университета США и установлена сотрудниками ИЗМИРАН в Антарктиде (на станции «Восток»). Данные этой ЦМВС через американский спутник

связи в течение 5 лет (начиная с 1995 года) передавались в МЦД США в реальном времени. Аналогичный эксперимент по передаче данных через японский спутник ИЗМИРАН осуществил в 1998 году. Данные поступали от ЦМВС «Кварц-3Е», которая была установлена на геофизической обсерватории «Тикси» (ИКИР ДВНЦ), при помощи ИП, которая была создана сотрудниками японского университета в г. Киото. Эти данные поступают в реальном времени и в настоящее время.

В результате ЦМВС серии «Кварц-3» (различные её модели общим количеством 30 приборов) нашли своё применение в научных программах и исследованиях как в России, так и за рубежом. Например, на КС (в зоне полярных сияний) ЦМВС серии «Кварц-3Е» установлены (см. **рис.6**) от ПН мыса Уэлен на востоке до МО «Соданкюля» (Финляндия) [67, 73, 96]. Общее количество установленных на КС станций – 12. Согласно имеющейся информации из всех ЦМВС серии «Кварц-3», изготовленных в ИЗМИРАН и установленных в районе КС, работают в штатном режиме в настоящее время только 7 [96], которые регулярно снабжают необходимой информацией магнитологов ААНИИ [98].

ЦМВС «Кварц-3» успешно используются и в настоящее время в международных программах, включая ИНТЕРМАГНЕТ (на МО "Иркутск", "Пекин", "Соданкюля", "Тихань").

В начале 21-го века, после очевидного застоя в приборостроении в конце 90-х годов прошлого века, процесс создания новых магнитометрических приборов в ИЗМИРАН оживился. Из оставшихся ведущих специалистов в области магнитного приборостроения в ноябре 2004 года была создана научно-производственная лаборатория геомагнитных приборов и измерений (НПЛ). Задача лаборатории состояла в

том, чтобы максимальным образом восстановить связь времён поколений, опыта и идей в магнитном приборостроении ИЗМИРАН. Необходимо было восстановить утерянные ранее темпы в создании новых

современных МИП и магнитометров на основе современных технологий, на базе различного типа магниточувствительных датчиков (МЧД) и имеющегося многочисленного опыта в применении магнитометрической аппаратуры.

Рис.7. Общий вид аппаратуры, входящей в состав ЦМВС «Кварц-ЗЕМ».

Рис.8. Общий вид различных вариантов и моделей конструкции ЦМВС «Кварц-4».

В процессе проведения работ и исследований перед сотрудниками НПЛ ставились вопросы помощи в оснащения имеющихся и временно прекративших работу (в связи с финансовыми трудностями того периода времени) МО и ПН современным методическим материалом и магнитоизмерительным инструментарием, а также разработка новых ЦМВС адаптированных к местным условиям применения. Как итог деятельности сотрудников НПЛ, - в институте, начиная с 2005 года, за последние 15 лет было создано несколько моделей различного типа и вида современных магнитометров и вариационных станций, информацию о которых можно узнать из публикаций [65-73, 77-80, 86-94, 96, 99-102]. При этом главное внимание было уделено модернизации традиционных для ИЗМИРАН приборов - ЦМВС на основе КМД. В 2005 году сотрудниками НПЛ, на основе опыта разработок и опыта испытаний [18, 30, 36, 43, 57, 60] ранее созданных различных отечественных и зарубежных ЦМВС [51, 53, 61, 62, 73], была создана новая модель ЦМВС под названием «Кварц-4» [66]. Это решение ЦМВС отличалось от всех ранее созданных станций новой конструкцией ФЭП, электронных узлов, компактностью и экономичностью. Все основные элементы станции созданы с применением современных технологий SMT монтажа и с применением

SMD компонентов. Эта базовая разработка ЦМВС «Кварц-4» и её последующие модификации «Кварц-4МО», «Кварц-4АС» и другие модели (было изготовлено 20 комплектов различных вариантов и моделей ЦМВС) в последние годы были размещены в различных МО и ПН на территории РФ (см. **рис.6**).

На **рис.8** показаны самая первая модель ЦМВС «Кварц-4» (стационарный вариант для МО) и более современные модели ЦМВС «Кварц-4МО» и «Кварц-4АС», которые созданы для проведения научных и экспедиционных исследований в необслуживаемых и редко обслуживаемых ПН и для стационарной работы в том числе и в МО. Для района КС в период с 2007 по 2011 г. было сделано 4 комплекта ЦМВС «Кварц-4МО» [96, 98]. Последняя модификация этой ЦМВС под названием «Кварц-4АС» [87-90] прошла всесторонние метрологические испытания и испытания типа во ВНИИМ и по их результатам в 2016 г. была включена в Государственный реестр средств измерений (№63306-16).

Основные технические характеристики некоторых моделей созданных ЦМВС для их сравнения представлены в таблице.

Таблица

Основные технические характеристики	Цифровые кварцевые магнитовариационные станции ИЗМИРАН					
	ЦМВС-2	Кварц-3ЕМ	ЦМВС-2/2000	Кварц-4	МВС	Кварц-4МО
Наименование ЦМВС	1982	1990-1993	2000	2005	2006	2006-2016
Год выпуска	1982	1990-1993	2000	2005	2006	2006-2016
Количество выпущенных приборов	53	30	1	2	1	20
Измеряемые компоненты	H, D, Z	H, D, Z	H, D, Z, V	H, D, Z, t	H, D, Z	H, D, Z, t
Диапазон измерений, нТл	0...1999	0...±(1000...5000)	0...±2000	0...±2000	0...±2000	0...±(2000...7000)
Разрешающая способность, нТл	0,1	0,05	0,1	0,1 (0,001)		0,1 (0,001)
Частотный диапазон, Гц	0...3	0...5 (15)		0...5		0...(5-10)
Цикл измерения, с		6	60 (осреднение)	0,01...3600 (прогр.)	1	0,01...3600 (прогр.)
Аналоговый выход (вход), В	-	0...±10	0...±2,5	0...±3,7		0...±2,5
Рабочий диапазон температур БД, °С		-30...50	-40...50 (0...50)	5...35	15...25	-20...50
Разрядность АЦП	-	-	16	16		24
Объем памяти (объем ОЗУ), Мб	0,016	1 (8)		32		16...32
Тип интерфейса		RS-232	RS-232 (p/канал)	RS-232, RS-485	RS-232	RS-232, RS-485
Способ представления результатов	-	ГМД, ПК	ПК	ПК	ПК	БИН, СЦД, ПК
Скорость вывода информации, бод	100	9600		115200		9600...115200
Тип накопителя информации	ЦД, НМЛ	ГМД, ПК	ПК	СЦД, ПК	ПК	БИН, СЦД, ПК
Питание от источника 220В, 50 Гц	да	БП		БПС-Д 12-1		СА (=12±5 В)
Питание от источника пост. тока, В	10	5, 12		9...15	12	7...24
Потребляемая мощность от источника переменного тока, В.А.	100		10			
Потребляемая мощность от источника постоянного тока, Вт	30	<3,6	3	<5	2	<2,7
Габаритные размеры БД, мм	650x280x250	400 x 300 x 200	650x280x250	600x500x250	600x300x150	375 x 160 x 80
Габаритные размеры ИБ, мм	486x502x170	152 x 83 x 50	130x140x60	240 x 165 x 86		240 x 165 x 56
Масса станции (общая), кг	50	<5 (12)		<17	10	9,1
Регистрация в Гос. Реестре СИ	-	-	-	-	№35089-07	№63306-16

Следует отметить, что в последние годы различными творческими группами сотрудников ИЗМИРАН были (на основе ранних конструкций КМД) созданы другие варианты кварцевых ЦМВС, некоторые из них

в настоящее время установлены и работают на МО (см. **рис.6**) и ПН как на юге РФ, так и в районе КС [81, 82, 84, 85]. Некоторые из этих разработок являлись опытными образцами или действующими макетами,

поэтому никаких публикаций про них (и необходимых технических и эксплуатационных характеристик для сравнения) не было найдено.

В качестве положительного примера является созданная К.Х. Канониди в 2006 году трёхкомпонентная цифровая МВС [74], которая прошла метрологические испытания во ВНИИМ и по их результатам в 2007 г. была включена в Государственный реестр средств измерений (№35059-07) и используется для

проведения специальных работ на ПН недалеко от г. Нижний Новгород. Аналогичные цифровые МВС установлены К.Х. Канониди ещё в десяти ПН на территории России, в том числе на ПН в пос. Ваймуша (г. Карпогоры, Архангельской области), где более десяти лет ведутся стационарные наблюдения на научном стационаре ИЗМИРАН [81], и в МО «Калининград» (см. **рис.6**).

Рис.9. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВСБ и её установка в поле.

Рис.10. Общий вид конструкции современной цифровой магнитовариационной автоматической станции (ЦМВАС), выполненной на основе кварцевых датчиков системы «Кварц-4».

МВС конструкции К.Х. Канониди [74, 81, 82] является современным цифровым обсерваторским магнитометрическим прибором с возможностью передачи измеренных данных по сети сотовой телефонной связи. Общий вид МВС показан на **рис.4**, а ее технические характеристики представлены в **Таблице**. Цифровые и визуализируемые суточные аналоговые данные некоторых из этих цифровых МВС на ПН в настоящее время можно наблюдать в реальном времени на сайте геофизических данных ИЗМИРАН: <http://forecast.izmiran.ru/index.php>.

В 2005 году в НПЛ на базе КМД конструкции В.Н.Боброва с электрическим выходом была создана цифровая станция под названием ЦМВСБ, общий вид которой показан на **рис.9**. Основные технические характеристики этой ЦМВС указаны в работе [65]. Отличительной особенностью этой разработки было то, что она имела три варианта конструкции блока датчиков, которые были предназначены для проведения исследовательских работ как в полевых условиях, так и в МО.

В заключение отметим, что процесс создания ЦМВС с применением современных средств техники

и технологий, несмотря на уход из жизни поколения главных идеологов кварцевого магнитного приборостроения, подолжается. Уже в настоящее время в институте создан ряд конструкций и опытных образцов ЦМВС на основе КМД, которые развивают эту тематику и обладают новыми более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками [86, 91, 92, 97, 99-102]. При этом в разработках используются новые возможности и технологии по обмену и передаче данных. Общий вид одной из современных разработок ЦМВС представлен на **рис.10**.

Автор хотел бы выразить благодарность и признательность В.Г. Петрову и В.Х. Кириакову, - участникам работ по созданию ЦМВС, авторам уникальных компьютерных программ для ранее созданных в институте и для современных ЦМВС, которые используются во многих МО. С помощью созданного ими программного обеспечения для ЦМВС приборы ИЗМИРАН могут легко интегрироваться во многие отечественные и зарубежные проекты по сбору, обработке и коллекционированию полученных цифровых данных.

Литература:

1. Шельтинг В.Ф. Кварцевый Z-вариометр // Тр. НИИЗМ, Л., 1953. Вып.7 (17). С.144-187.
2. Шельтинг В.Ф. Полевая вариационная магнитная станция. Авторское свидетельство СССР №104677. Класс 42с, 43. Опубликовано в 1954 г.
3. Бобров В.Н. О влиянии влажности на показания магнитных приборов // Труды НИИЗМ. М., 1955. Вып.11 (21). С.87.
4. Мансурова Л.Г. Влияние температуры на цену деления вертикальных магнитных весов // Труды НИИЗМ. М., 1955. Вып.11 (21). С.155.
5. Бобров В.Н., Шельтинг В.Ф. Цельно кварцевая крутильная рамка для вариометров и магнитометров. Авторское свидетельство СССР №104725. Опубликовано в БИ №22, 1956 г.
6. Мансуров С.М. Теория магнитных вариационных приборов // Труды НИИЗМ. М., 1957. Вып.12 (22). С.91-182.
7. Мансурова Л.Г. Кварцевый Н-магнитометр // Труды НИИЗМ. М., 1957. Вып.12 (22). С.183-208.
8. Бобров В.Н. Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с нулевым температурным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля // Труды ИЗМИРАН. М., 1961. Вып.18 (28). С.55-67.
9. Геомагнитные приборы. Академия наук СССР. ВДНХ СССР. Проспект ИЗМИРАН. М., 1961. - 4 с.
10. Бобров В.Н. Серия кварцевых магнитных вариометров // **Геомагнетизм и аэронавигация**. М., 1962. Т.2, №3. С.348-356.
11. Бобров В.Н. Кварцевые геомагнитные приборы // **Вестник Академии наук СССР**. М., 1963. Вып.2. С.82-84.
12. Бобров В.Н. Трёхкомпонентная магнитная вариационная станция. Авторское свидетельство СССР №166506. Опубликовано в БИ №22, 1964 г.
13. Бобров В.Н. Трёхкомпонентная полевая магнитовариационная станция "ИЗМИРАН-4" // **Геомагнетизм и аэронавигация**. Мю, 1965. Т. 5, № 5. С.892-895.
14. Бурцев Ю.А. Разработка теории кварцевых статических магнитометров и способов расширения их технических возможностей. Дисс. на соискание учёной степени канд. техн. наук. М.: ИЗМИРАН, 1970. -134 с.
15. Бобров В.Н. Пятикомпонентная полевая электромагнитная вариационная станция // **Геомагнетизм и аэронавигация**. М., 1971. Т.11, №3. С.570-573.
16. Борисоглебский В.С., Одинцов В.И., Зайцев А.Н. Способ построения цифровых магнитовариационных преобразователей // Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля. М.: Наука, 1975. С.273-279.
17. Бурцев Ю.А., Скикевич О.К. Цифровая магнитовариационная станция. Патент Англии №1440152. Опубликовано 23.06.1976.
18. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Папиташвили В.О., Петров В.Г., Шульгин В.А. Некоторые результаты эксплуатации цифровых магнитовариационных станций // **Геомагнитное приборостроение**. М.: Наука, 1977. С. 65-70.
19. Бурцев Ю.А., Мансуров С.М., Тимофеев Г.А. Автономная вариационная станция для геомагнитных исследований в Антарктиде // **Геомагнитное приборостроение**. М.: Наука, 1977. С.60-64.

20. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. Преобразователи напряжённости магнитного поля в цифровой код на основе кварцевого магниточувствительного элемента // Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля. М.: Наука, 1977. С.217-223.
21. Бобров В.Н., Виноградов Ю.К. Кварцевый астатический магнитометр с электрическим выходом // Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля. М.: ИЗМИРАН, 1977. С.224-232.
22. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. О повышении стабильности нулевого уровня вариометров с фотоэлектрическими преобразователями // Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля. М.: Наука, 1977. С.239-241.
23. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. Цифровая магнитовариационная станция. Авторское свидетельство СССР №577496. Опубликовано в БИ №39, 1977.
24. Одинцов В.И., Зайцев А.Н., Борисоглебский В.С. Цифровой магнитовариационный преобразователь. Авторское свидетельство СССР №577495. G 01 V 3/00. Опубликовано в БИ №39, 1977.
25. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. Цифровая магнитовариационная станция. Авторское свидетельство СССР №637691. Опубликовано в БИ №46, 1978.
26. Магнитные приборы. Проспект СКБ ФП АН СССР. Л.: Наука, 1978.- 5 с.
27. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. Цифровой кварцевый вариометр с развертывающим преобразованием // **Геофизическая аппаратура**. Л.: Недра, 1979. Вып.69. С.49-53.
28. Бобров В.Н., Гайдаш С.П., Куликов Н.Д. Двухкомпонентная морская магнитная вариационная станция // **Фундаментальные проблемы электромагнитных исследований в океанах**. М.: ИЗМИРАН, 1979. С.45-50.
29. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Гайдаш С.П., Мурашов Б.П. Цифровая трёхкомпонентная донная магнитовариационная станция // **Фундаментальные проблемы электромагнитных исследований в океанах**. М.: ИЗМИРАН, 1979. С.51-56.
30. Amiantov A.S., Odintsov V.I. and Zaitzev A.N. The experience of employment of digital magnetometers at the Soviet magnetic observatories // IAGA Bulletin, 1981. No.45. P.541.
31. Бобров В.Н., Гайдаш С.П., Куликов Н.Д. Магнитная вариационная станция. Авторское свидетельство СССР №805233 G 01 V 3/40. Опубликовано 15.02.1981.
32. Бурцев Ю.А., Тимофеев Г.А., Бирюков Н.И. Цифровая магнитовариационная станция. Авторское свидетельство СССР №802893. Опубликовано в БИ №5, 1981.
33. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П., Перунов Б.С., Филатов О.В. Цифровая магнитовариационная станция. Авторское свидетельство СССР №853581. Опубликовано в БИ №29, 1981.
34. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2. Проспект СКБ ФП. М.: НТО АН СССР, 1982. – 2 с.
35. Колесник В.Е., Одинцов В.И. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2 // **Геомагнитные исследования**. М.: Радио и связь, 1982. №30. С.22-33.
36. Amiantov A.S., Odintsov V.I. and Zaitzev A.N. The experience of using the new Soviet digital magnetometers // IAGA Bulletin, 1983. No.48. P.468.
37. Белов Б.А., Бурцев Ю.А. Мурашов Б.П. Оптическая система фотопреобразования угловых смещений. Авторское свидетельство СССР №1021941. Опубликовано в БИ №21, 1983.
38. Одинцов В.И. Цифровой магнитовариационный преобразователь. Авторское свидетельство СССР №989506 G 01 V 3/00. Опубликовано в БИ №2, 1983.
39. Бобров В.Н., Гриднев Д.Г., Куликов Н.Д., Чуняев Н.Л. Наклономер. Авторское свидетельство СССР №1087944. G 01 V 7/02. Опубликовано в БИ №15, 1984.
40. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. Цифровая магнитовариационная станция. Авторское свидетельство СССР №1103172. G 01 V 3/00. Опубликовано в БИ №26, 1984.
41. Одинцов В.И. Цифровой магнитостатический измеритель магнитной индукции. Авторское свидетельство СССР №1190317 G 01 R 33/00. Опубликовано в БИ №24, 1984.
42. Колесник В.Е., Корневский Л.Н., Одинцов В.И. Цифровая автоматическая измерительная станция. Авторское свидетельство СССР №1100601 G 01 V 3/00. Опубликовано в БИ №41, 1985.
43. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Петров В.Г. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2: особенности эксплуатации. Препринт №47 (661). М.: ИЗМИРАН, 1986. – 18 с.
44. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П., Картышов В.Г., Ялалт Шархуу Бэгзсүрэт Цэрэндоржийн. Цифровая магнитовариационная станция. Авторское свидетельство СССР №1175281. G 01 V 3/00. Опубликовано в БИ №7, 1986.
45. Бухаров Г.Ф., Гайдаш С.П., Гойдина А.Г. Цифровая магнитная вариационная станция. Авторское свидетельство СССР №1259837 G 01 V 3/00. Опубликовано 22.05.1986.
46. Одинцов В.И., Зайцев А.Н. Цифровой магнитовариационный преобразователь интегрирующего типа // Программно-аппаратные средства систем автоматизации научных исследований. Апатиты: Кольский филиал АН СССР, 1986. С.77-83.
47. Amiantov A.S., Odintsov V.I., Petrov V.G. and Podsklan J. Comparison of digital magnetic variation stations CMVS-2 at the Hurbanovo observatory // Proceedings of the IAGA-Symposium Space-Time-Structure of the geomagnetic field. NHI-Report. Berlin, 1987. P.135-142.
48. Станция цифровая автоматическая измерительная ЦАИС. Проспект СКБ ФП Института общей физики АН СССР, 1987. – 4 с.
49. Станция информационная геофизическая микропроцессорная автономная «СИГМА». Проспект ЦФП Института общей физики АН СССР, 1987. – 3 с.

50. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-6. Проспект СКБ ФП Института общей физики АН СССР, 1987. – 2 с.
51. Бурцев Ю.А., Долгинов Ш.Ш., Жузгов Л.Н., Козлов А.Н. Магнитное приборостроение // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С.328-338.
52. Гайдаш С.П., Гойдина А.Г. Цифровая вариационная станция. Авторское свидетельство СССР №1531684 G 01 V 3/00. Опубликовано 22.08.1989.
53. Зайцев А.Н. Исследования в Арктике и Антарктике // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С.315-327.
54. Odintsov V.I. and Zaitzev A.N. The digital magnetic variation station CMVS-6: construction and principle of operation // IAGA Bulletin, 1989. No.53. P.276.
55. Гайдаш С. П., Гойдина А.Г. Цифровая вариационная станция. Авторское свидетельство СССР №1563427 G 01 V 3/00. Опубликовано 08.01.1990.
56. Гайдаш С.П., Гойдина А.Г. Цифровая вариационная станция. Авторское свидетельство СССР №1577541 G 01 V 3/00. Опубликовано 08.03.1990.
57. Одинцов В.И. Результаты исследований низкочастотных широкополосных кварцевых магнитометров. Препринт №62 (947), М.: ИЗМИРАН, 1990. – 20 с.
58. Odintsov V.I. A development of wide range low noise quartz torsion magnetometers // Geophysical Transactions, 1991. Vol. 36. No.3-4. Pp.195-213.
59. Odintsov V.I. The digital quartz torsion magnetometer with charge-balancing integration // Geophysical Transactions, 1991. Vol. 36. No.3-4. Pp.215-226.
60. Одинцов В.И. Исследование цифровых оптико-механических вариометров и их реализация в комплексных геофизических экспериментах. Автореферат на соискание уч. Степени канд. Физ.-мат. наук. М.: ИЗМИРАН, 1991. -18 с.
61. Нечаев С.А. Руководство для стационарных геомагнитных наблюдений. Иркутск: Институт географии СО РАН, 1996. – 140 с.
62. Бурцев Ю.А. Магнитовариационная станция Кварц-3Е в международных исследованиях // Сборник «Материалы международной школы-семинара по компьютерной автоматизации и информатизации». М.: МГУ, 2000. С.89-91.
63. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Одинцов В.И., Петров В.Г. Вариации магнитного поля Земли: База цифровых данных магнитных обсерваторий России за период 1984-2000 гг. (брошюра и оптический диск CD-ROM). М.: СтройАрт, 2001. – 52 с.
64. Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция «Кварц-3ЕМ». Проспект ИЗМИРАН. Троицк, 2004. – 4 с.
65. Бобров В.Н., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция // **Датчики и Системы** / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. №2. С. 40-42.
66. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // **Датчики и Системы** / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №1. С.45-48.
67. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // **Датчики и Системы** / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №5. С.35-38.
68. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые приборы ИЗМИРАН в полярных геомагнитных исследованиях // Труды научной конференции «Россия в Антарктике» к 50-летию начала регулярных исследований Антарктики российскими (советскими) экспедициями. 12-14 апреля 2006 г., С.-Петербург, ААНИИ. С.-Петербург, 2006. С.41-42.
69. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр с малой измерительной базой для научных исследований // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.28 – 31. [DOI: 10.5281/zenodo.3667818](https://doi.org/10.5281/zenodo.3667818)
70. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» для магнитных обсерваторий // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.38 – 41. [DOI: 10.5281/zenodo.3668293](https://doi.org/10.5281/zenodo.3668293)
71. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // **Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы** / Журнал организаторов производства. М., 2006. №4. С.55-57.
72. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Куликов Н.Д., Кашуба Ю.Ю., Любимов В.В. Прецизионный кварцевый наклонномер // **Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы** / Журнал организаторов производства. М., 2006. №4. С.74-75.
73. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые приборы ИЗМИРАН в полярных геомагнитных исследованиях // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.24-28. [DOI: 10.5281/zenodo.3667825](https://doi.org/10.5281/zenodo.3667825)
74. Трёхкомпонентная цифровая магнитовариационная станция МВС. Руководство по эксплуатации. Троицк: ИЗМИРАН, 2006. – 14 с.

75. Гайдаш С.П. Морские электромагнитные исследования: создание инструментально - методического обеспечения, эксперимент, результаты. Дисс. на соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук. М.: ИЗМИРАН, 2007. -165 с.
76. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д. Кварцевые вариометры ИЗМИРАН на мировой сети магнитных обсерваторий // **Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы** / Журнал организаторов производства. М., 2008. №4. С.55-57.
77. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // **Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы** / Журнал организаторов производства. М., 2009. №2. С.61-63.
78. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // **Приборы**. М., 2009. №6. С.8-12. [DOI: 10.5281/zenodo.3724427](https://doi.org/10.5281/zenodo.3724427)
79. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // **Приборы**. М., 2009. №12. С.10-13.
80. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // **Датчики и Системы** / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2010. №4. С.22-24.
81. Кузнецов В.Д., Канониди Х.Д., Канониди К.Х., Ружин Ю.Я. Карпогорский научный стационар ИЗМИРАН // **Материалы международной конференции «Развитие академической науки на родине М.В. Ломоносова»**. Архангельск, 2011. С.109-114.
82. Петров В.Г., Кузнецов В.Д., Канониди К.Х. Развитие сети магнитных наблюдений ИЗМИРАН и участие в проекте СуперМАГ // **Вторая научная конференция «Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований»** 22-26 мая 2012, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2012. С.11-12.
83. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная автоматическая станция // **Dynamika naukowych badan – 2012** / Materialy VIII Miedzynarodowej naukowii-praktycznej konferencji 07 – 15 lipca 2012/ Fizyka. Przemysl, 2012. Vol.22, S.31-35.
84. Зайцев А.Н., Зайцев Н.А. Исследования полярных геомагнитных возмущений – от прошлого к будущему // **Материалы II школы-семинара «Гординские чтения»**, Москва, 21-23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С.62-64.
85. Канониди К.Х., Канониди Х.Д., Петров В.Г. Развитие сети геомагнитных наблюдений ИЗМИРАН // **Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли**. М.: ИЗМИРАН, 2015. С.77-87.
86. Любимов В.В. Универсальная цифровая магнитовариационная станция на базе кварцевых магнитных датчиков для работы в широком диапазоне полей // **Будущее вопросы от света на науката – 2015**/Материалы за XI Международна научна практична конференция 17-22 декември 2015/ Физика. Том 18. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. С.27-36. [DOI: 10.5281/zenodo.3605411](https://doi.org/10.5281/zenodo.3605411)
87. Любимов В.В. Станция трёхкомпонентная магнитовариационная // **Приборы**. М., 2016. №12. С.1-4. [DOI: 10.5281/zenodo.2567474](https://doi.org/10.5281/zenodo.2567474)
88. Любимов В.В. Магнитовариационная станция для геофизических исследований // **Геофизический вестник** / Евро-Азиатское геофизическое общество, М.: «ПОЛИПРЕСС», 2016, №6. С.9-12. [DOI: 10.5281/zenodo.2567489](https://doi.org/10.5281/zenodo.2567489)
89. Любимов В.В. Новые приборы для геомагнитных исследований: магнитовариационная станция // **Уральский научный вестник**. Уральск: ТОО Уралнаучкнига, 2016. Т. 10. С. 28-32. [DOI: 10.5281/zenodo.3588550](https://doi.org/10.5281/zenodo.3588550)
90. Любимов В.В. Новые приборы для геомагнитных исследований: магнитовариационная станция // **Nauka I studia** /Fizyka. Przemysl. 2016. NR 24-6 (160). S.28-33.
91. Любимов В.В. Высокостабильный магнитный измерительный преобразователь на основе кварцевых датчиков для цифровых геомагнитных обсерваторий различных широт // **Nauka I studia**. Przemysl. 2016. Vol.10. S.400-413.
92. Любимов В.В. Цифровой магнитоизмерительный преобразователь на основе кварцевого магнитного датчика и миниатюрного фотоэлектрического преобразователя линейных и угловых перемещений // **Nauka I studia**. Przemysl. 2016. Vol.11. S.82-94.
93. Любимов В.В. Кварцевые магнитовариационные станции ИЗМИРАН: некоторые вопросы подготовки к работе и эксплуатации // **Уральский научный вестник** / Физика. Уральск: ТОО Уралнаучкнига, 2017. Volume 10. №2. С.76-89. [DOI: 10.5281/zenodo.2567261](https://doi.org/10.5281/zenodo.2567261)
94. Любимов В.В. Управляемый термостат для цифровых кварцевых магнитовариационных станций // **Приборы**. М., 2017. №6. С.5-11. [DOI: 10.5281/zenodo.2567264](https://doi.org/10.5281/zenodo.2567264)
95. Одинцов В. И., Петров В.Г. Пороговая чувствительность кварцевых вариометров с отрицательной обратной связью // **Геомагнетизм и аэронавигация**. М., 2017, Т. 57, №3. С.382-391.
96. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: История создания и применения цифровых магнитометров (Обзор) // **Уральский научный вестник**. Физика: Геофизика. г. Уральск: ТОО Уралнаучкнига, 2018. Volume 2 № 8, С.3-14. [DOI: 10.5281/zenodo.2565661](https://doi.org/10.5281/zenodo.2565661)
97. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь на основе кварцевых датчиков // **INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT**, Turku, Finland, 2018. 1 часть №21. С.13-20. [DOI: 10.5281/zenodo.2566013](https://doi.org/10.5281/zenodo.2566013)
98. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: Методические работы, организация пунктов наблюдений и научные исследования с применением цифровых

магнитометрических приборов // *Проблемы научной мысли* / Fizika: Geofizika. Г. Днепр: ООО Каллистон, 2018. Volume 3, №12. С.3-21. **DOI: 10.5281/zenodo.2565989**

99. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь для цифровых вариационных станций // *Приборы*. М., 2019. №8. С.11-16. **DOI: 10.5281/zenodo.3463661**

100. Любимов В.В. Вопросы термостабилизации датчиков кварцевой магнитовариационной станции: специальная конструкция нагревательного элемента как средство для уменьшения влияния терморегулятора на результаты измерений магнитного поля / *Евразийское научное объединение*. М., 2019. №2 (48). С.343-346. **DOI: 10.5281/zenodo.2590768**

101. Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый вариометр // *Евразийское научное объединение*. М., 2019. №12 (58). С.50-53. **DOI: 10.5281/zenodo.3603859**

102. Lyubimov V.V. Quartz variometer // *American Scientific Journal*. Elmhurst AV, Queens, NY, United States. 2019. № (32). Vol.2. Pp.31-35. **DOI: 10.5281/zenodo.3596918+**